

PENTAVALENT VAKSINA, UNING QO’LLANILISHI VA UNDA KEYIN SODIR BO’LADIGAN REAKSIYALAR

Xusanov Shoimjon Umirqulovich

Ilmiy rahbar, t.f.d. Rakhmanova Jamila Amanovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi,
Toshkent, O‘zbekiston.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida rejali ravishda milliy emlash kalendari asosida emlash ishlarida foydalanilib kelinayotgan Pentavalent - ko’kyo’tal, bo’g’ma va qoqshol kasalliklariga hamda virusli gepatit va inson gemofil infeksiyasiga qarshi vaktsinasi haqida ma’lumotlar keltirilib, ular bo’yicha epidemiologik tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Pentavalent vaktsina, ko’kyo’tal, bo’g’ma va qoqshol, anafilaksiya, isitma, sepsis, va boshqa nojo‘ya reaksiyalar.

PENTAVALENT VACCINE AND ITS ADVERSE EFFECTS

Xusanov Shoimjon Umirqulovich

DSc Rakhmanova Jamila Amanovna

Center for the development of professional qualifications of medical workers
Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: This article provides information about the Pentavalent vaccine against pertussis, whooping cough and tetanus, as well as viral hepatitis and human hemophilus infection, which is routinely used in vaccinations based on the national vaccination calendar in the Republic of Uzbekistan. Epidemiologically studied.

Key words: Pentavalent vaccine, pertussis, pertussis and tetanus, anaphylaxis, fever, sepsis, and other adverse effects

ПЕНТАВАЛЕНТНАЯ ВАКЦИНА И ПОБОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ

Хусанов Шоимжон Умиркулович

Научный руководитель, д.м.н. Рахманова Жамила Амановна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
Ташкент, Узбекистан

Резюме: В статье представлены сведения о пятивалентной вакцине против коклюша, коклюша и столбняка, а также вирусного гепатита и гемофильной инфекции человека, которая рутинно используется в прививках согласно национальному календарю прививок в Республике Узбекистан. Эпидемиологически изучена.

Ключевые слова: пятивалентная вакцина, коклюш, коклюш и столбняк, анафилаксия, лихорадка, сепсис и другие побочные реакции.

Pentavalent vaksina, 5 ta yuqumli kasallikka qarshi ya’ni, **difteriya** - xalq tilida bo’gma kasalligi, **ko’kyo’tal** va **qoqshol kasalliklariga** hamda **virusli gepatit “B”** ga, **inson gemafil infeksiyalariga** qarshi vaksinalardan iborat bo’lgan emdoridir.

Mazkur vaksinaning tarkibi haqida to’liqroq ma’lumot beradigan bo’lsak, pentavalent tarkibida AKDS - difteriya va qoqshol kasalliklarini qo’zg’atuvchi (difetriya tayoqchasi “*Corynebacterium diphtheriae*” va qoqshol tayoqchasi “*Clostridium tetani*”) bakteriyalari toksini va ko’kyo’tal kasalligi qo’zg’atuvchisi hisoblangan kuchsizlantirilgan “*Bordetella pertussis*” bakteriyasi kiritilgan.

Bir marotaba amalga oshirilgan emlash natijasida organizmda 3 ta yuqumli kasallikka qarshi immunitet hosil qilishga qaratilgan.

Ko’kyo’tal kasalligi – ko’kyo’tal bakteriyalari (*Bordetella pertussis*) keltirib chiqaradigan, yuqori nafas yo’llarining kataral yallig’lanishi va xurujsimon yo’tal bilan o’tadigan o’tkir, atroponoz yani, faqat insonlar orasida tarqaladigan yuqumli kasallik hisoblanadi [Epidemiologiya, 245].

Ko’k yo’tal bosqichma – bosqich davriylik bilan kechadigan kasallikdir:

I-bosqich 3 kundan 14 kungacha davom qiladigan **yashirin davr** (o’rta hisobda 7-8 kun);

II-bosqich 3 kundan 14 kungacha (o’rta hisobda 7-10 kun) – **kataral davr**;

III-bosqich 2-3 kundan 6-8 haftagacha va bundan ko’proqqa cho’ziladigan **spazmatik yoki yo’tal xuruji davri**;

IV-bosqich 2-4 hafta, ba’zan 6 oygacha davom qiladigan **tuzalish davri** tafovut qilinadi [Epidemiologiya, 246].

JSST ma’lumotlariga ko’ra dunyoda har yili 50 mln. odamlar ko’k yo’tal bilan kasallanadilar, shundan 0,5-1 mln. kishi nobud bo’ladi. Nobud bo’lganlarning asosiy qismini bolalar tashkil qiladi. Shu sababli ham mazkur kasallikka qarshi vaksinalar nechog’lik reaksiyali bo’lishidan qat’iy nazar emlash tadbirlarining keng qamrovli o’tkazilishi ahamiyatli hisoblanadi [Epidemiologiya, 245].

Difteriya yoki bo’g’ma kasalligi - o’tkir yuqumli bakterial infeksiya bo’lib, nafas yo’lining yuqori bo’limlarida (burun, og’iz– yutqun, hiqildoq) fibrinoz yallig’lanish, ko’pincha to’qimalar shishi, shuningdek umumiy intoksikatsiya,

aksariyat yurak qon tomirlar, asab va siydik ajratish tizimlarining shikastlanishiga olib keladi.

Yaqin o‘tmishda difteriya nafaqat kasallanishning yuqoriligi, balki kasallikdan keyin kuzatiladigan nogironlik va o‘lim ko‘rsatkichlarining yuqoriligi tufayli tabobatning dolzarb muammolaridan biri bo‘lgan [Epidemiologiya, 235].

Hozirgi vaqtda amaliyotga maxsus profilaktikaning ya’ni vaksinatsiyaning joriy qilinishi hisobiga kasallanish (insidentlik) ba’zi hududlarda yo batamom yo‘qoldi (emlashlar fan va amaliyotning hozirgi zamon talablariga mos holda qat’iy muvofiqlik bilan o‘tkazilayotgan joylarda) yoki qabul qilingan maxsus profilaktika tizimida buzilishlar bo‘lgan joylarda, odatda emlashgacha bo‘lgan davrdagidan ancha kamaygan kasallanish kuzatilmoqda [Epidemiologiya, 235].

Qoqshol - asab tizimiga zara yetkazib, skelet muskullarini tonik kuchlanishi va umumiy talvasalar bilan kechadigan bakterial o‘tkir yuqumli kasallik. Qoqshol barcha joyda, tuproqda uchraydigan bakteriyalar bilan jarohat va kesilgan yaralarni ifloslanishi natijasida kelib chiqadi.

Bakteriya ajratib chiqaradigan toksin o‘limga olib keluvchi mushaklarni og‘riqli tirishishlarini keltirib chiqaradi. Bemor atrof – muhit uchun zararsiz hisoblansada, kasallikdan keyin immunitet qolmaydi [privivki.uz, kasalliklar haqidagi ma’lumotlar].

Qoqshol kasalligi odamdan odamga yuqmaydi. Bakteriya barcha yoshdagilarga ifloslangan tirnoq, iflos pichoqlar, taxta paroxalari kabi buyumlar orqali jarohat yoki kesilgan joyga tushishi, tug‘riq vaqtida ifloslangan tibbiy asboblardan yuqishi va hayvonlardan chuqur jarohat olishi natijasida yuqishi mumkin.

Qoqsholning bakteriyalari chuqur jarohlarda, kuyish va avariya natijasida olingan jarohlarda yaxshi rivojlanadi. Qoqshol bilan bolalar ham iflos asboblar bilan xatna qilinganda, terini skarifikatsiya (qirish) qilganda, taxta ko‘miri yoki iflos substansiyalar jarohatiga tushganda kasallanishi mumkin.

Qoqshol kasalligining o‘lim ko‘rsatkichi juda yuqori (undan faqat o‘ta xavfli yuqumli kasalliklardan - quturish va o‘latning o‘pka shakli yuqori ko‘rsatgichga ega). Qoqshol kasalligi oqibatida o‘lim holati davolash tadbirlariga, bemorning yoshi va umumiy holatiga bog‘liq holda 10 - 70% o‘rtasida kuzatiladi.

Mazkur kasalliklarning o‘lim ko‘rsatkichlari juda yuqori ekanligi, oldingi davrda bular sababli ko‘plab epidemiyalar ro‘y berib, minglab insonlarni o‘limiga sabab bo‘lganligi natijasida emlash tadbirlari joriq qilingan.

Qoqsholga va bo‘g‘ma kasalliklariga qarshi – mazkur kasalliklarni keltirib chiqaruvchi bakteriyalar “*Clostridium tetani*” va “*Corynebacterium diphtheriae*” tomonidan ishlab chiqariladigan toksinlardan foydalaniladi.

Pentavalent vaksinasi, birlashtirilgan **AKDS** va ADS/ADS-M ko‘rinishida ham chiqarilgan bo‘lib, bugungi kunda amaliyotda keng foydalanib kelinmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi profilaktik milliy emlash kalendariga ko‘ra, birlamchi emlash 2 oylik yoshdan boshlab, uch marta (2,3 va 4 oylikda orasida kamida 4 hafta muddat bilan) o‘tkaziladi. O‘rtada uzilish bo‘lsa, birinchi marta qilinganlari qayta qilinmaydi.

Ushbu kasallikka qarshi immunitetni oshirish maqsadida, katta yoshdagi bolalar o‘rtasida qo‘shimcha ravishda (Booster dozasi) emlash o‘tkaziladi.

Buuster dozasi 16 oylikda (AKDS), maktabga chiqqanda 7 yoshda (ADS-M) va maktabni tugatish oldida 16 yoshda (ADS-M) o‘tkaziladi.

1-7 yoshgacha emlanmagan bolalar uchta AKDS dozasini olishlari tavsiya etiladi. Bunda birinchi va ikkinchi emlashlar oralig‘i 2 oy bo‘lishi, ikkinchi va uchinchi emlashlar oralig‘i 6-12 oy bo‘lishi kerak.

7 yoshdan katta bolalarga va kattalarga hamda homilador ayollarga anotoksinni kam saqlovchi ADS-M vaksinasi tayinlanadi. 7 yoshdan katta emlanmagan shaxslarga uchta ADS-M dozasini olishlari shart. Bunda birinchi va ikkinchi emlashlar oralig‘i 1-2 oy bo‘lishi, ikkinchi va uchinchi emlashlar oralig‘i 6-12 oy bo‘lishi kerak. O‘smirlik va katta yoshda qoqsholga qarshi vaksinani birinchi dozalarini olgan fuqarolar to‘liq va uzoq muddatli himoya paydo bo‘lishi uchun belgilangan vaqtlar oralig‘i bilan, **jami 5 doza vakcina olishlari talab etiladi.**

Ko‘kryo‘talga qarshi birlamchi emlash 2 oylik yoshdan boshlab, uch marta pentavalent tarkibi bilan (2,3 va 4 oylikda orasida kamida 4 hafta muddat bilan) o‘tkaziladi.

Ushbu kasallikka qarshi immunitetni oshirish maqsadida, katta yoshdagi bolalar o‘rtasida qo‘shimcha ravishda (Booster dozasi) 16 oylikda emlash o‘tkaziladi.

AKDS vaksinasi tarkibidagi qoqshol va difteriya anatoksinlari nihoyatda xavfsizdir. Anafilaksiya (1 ml. yuborilgan dozada, 6 holatda) va oyoq va qo‘llar nervlarini yallig‘lanishi bilan bog‘liq nevrologik muammolar kabi og‘ir asoratlari kam uchraydi. In’eksiya joyida qizarish va do‘mboqchanning paydo bo‘lishi kabi yengil asoratlari mavjud. Ular ko‘proq birinchi dozalarida emas, balki keyingi dozalarini yuborganda, ya’ni ASning buuster dozalarini olgan shaxslarda 50-85 foizni tashkil qiladi. Qoqsholga qarshi anatoksinni samaradorligi sinab ko‘rilganda 80 foizdan – 100 foizgachani tashkil etadi. Qoqsholga qarshi anatoksin immun yetishmovchiligi bor shaxslar uchun ham o‘ta xavfsiz hisoblanadi.

Difteriya anatoksini keltirib chiqargan og‘ir asoratlari ro‘yxatga olinmagan. Emlash o‘tkazilgan joyida yengil o‘zgarishlar, tana haroratining oshishi kuzatilishi mumkin holos.

Ammo pentavalent vakcina tarkibidagi tirik kuchsizlantirilgan ko‘kryo‘tal vaksinasi emlashdan keyingi biroz jiddiy va og‘ir reaksiyani keltirib chiqarishi mumkin.

Ko‘kyo‘talga qarshi vaksinaning **ikki turi mavjud**: butun hujayrali – o‘ldirilgan ko‘kyo‘tal tayoqchalaridan va hujayrasiz – tozalangan ko‘kyo‘tal antigenlarildan tayyorlangan. Ko‘kyo‘tal vaksinasi odatda difteriya, qoqshol (AKDS), virusli gepatit “B”, poleomiyelit (harakatsizlantirilgan) va XIB (inson gemofil infeksiyasi) vaksinalari bilan birlashtirib yuboriladi.

Ko‘kyo‘tal vaksinasining hujayrasiz shaklini komponentlari butun hujayraliga nisbatan yengil qabul qilinadi, lekin immunogen aktivligi pastroq bo‘ladi.

Ko‘kyo‘tal vaksinasidan keyin og‘ir va yengil darajadagi nojo‘ya reaksiyalar rivojlanishi mumkin.

Og‘ir reaksiyalar - ayrim hollarda anafilaksiya, gipotonik-giporeaktiv ko‘rinishlar (mushak tonusini yo‘qolishi, javob reaksiyasi va impulslarining pasayishi) febril sudorogi, uzoq yig‘lash kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Mazkur holatlar bo‘lganda zudlik bilan shifokorga murojaat qilishi talab etiladi.

Emlashdan keyin sodir bo‘ladigan engil reaksiyalar - in‘eksiya joyida mahalliy reaksiyalar (og‘riq, qizarish, shish) va hayajonlanish, tana haroratining ko‘tarilishi kabi ko‘rinishda namayon bo‘ladi.

Anafilaksiya – ko‘kyo‘talga qarshi emlanganga kuzatilishi mumkin bo‘lgan jiddiy reaksiya bo‘lib, bronxlar spazmi yoki bronxlar spazmisiz va yoki halqum spazmi, shishi bilan kechuvchi qon aylanish yetishmovchiligiga olib keluvchi o‘tkir tezkor (1 soat mobaynidagi) allergik reaksiya hisoblanadi.

Ensefalopatiya – quyidagi uchta holatdan istalgan ikkitasi bilan xarakterlanadigan kasallikning o‘tkir boshlanishi hisoblanib, ko‘pincha AKDS dan keyin 48 soat mobaynida rivojlanishi mumkin:

- talvasaga tushish;
- bir kun davom etuvchi yoki ko‘p davom etuvchi ongning og‘ir o‘zgarishi;
- bir kun davom etuvchi yoki ko‘p davom etuvchi fe‘l-atvordagi yaqqol o‘zgarishlar.

Isitma – (rektal harorat darajasiga ko‘ra) quyidagicha tasniflanishi mumkin:

Engil isitma – 38 – 38,9 °C;

Yuqori harorat – 39 – 40,4 °C;

Favqulodda yuqori harorat – 40,5 °C va undan yuqori bo‘lishi mumkin.

To‘xtovsiz yig‘i – AKDS vaksinasidan keyin, ko‘kyo‘tal komponenti hisobiga rivojlanadi va bolalarda 3 soat yoki undan uzoq davom etuvchi, kuchli chinqiriq bilan birga kuzatiluvchi, to‘xtovsiz yig‘lashni ko‘rish mumkin.

Toksik shok sindromi – immunizatsiyadan keyin bir necha soat mobaynida to‘satdan boshlanuvchi isitma, qayd qilish va kuchli deareya kuzatiladi. Mazkur holat ko‘pincha 24-48 soat ichida o‘limga olib keladi. Hisobotlarda tizimli xatoliklarning ko‘rsatgichi sifatida qayt etilishi zarur.

Bulardan tashqari **sepsis** (ineksiya qilingan joyda yiringli yallig’lanish), **talvasalar**, **limfa tugunlarining yallig’lanishi**, ineksiya joyida **absess** kabi reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Ammo mazkur reaksiyalar judayam kam holatlarda ya’ni emlanganlarning 1 mln dan (1:1 000 000 nisbatda) 1 ta yoki undan ham kam holatda kuzatilishi mumkin.

Xulosa: Mazkur vaksinalarni keng miqyosida foydalanilishi, emlash tadbirlarini uyushqoqlik bilan, to’g’ri tashkil etilganligi natijasida bugungi kunda difteriya kasalligi **2001 yildan buyon** respublikamiz hududida ro’yxatga olingani yo’q.

Qoqshol kasalligi ham aynan profilaktik immunizatsiya tadbirlari natijasida insonlarga beradigan xavfi bartaraf etilgan.

Ammo ko’kyo’tal kasalligi aynan emlash tadbirlarini to’liq yoki umuman olmagan bolalar o’rtasida turli klinik shakllarda uchrab turganligini tadqiqotlarimiz natijasida kuzatilmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib, AKDS vaksinasi bilan bolalarni to’liq emlanishi maqsadga muvofiqdir. Bunda vaksinadan keyin bo’lishi mumkin bo’lgan reaksiyalarni inobatga oolish va xavsizlik choralari ko’rish, ehtiyotkorlikni ta’minlagan holatda emlashni o’tkazish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.M.Mirtazayev, L.P.Zuyeva, G.S.Matnazarova. Epidemiologiya. Toshkent 2016 yil;
2. O‘zbekiston Respublikasida profilaktik emlashlar kalendari (“Milliy emlash kalendari”);
3. JSST ning “Xavfsiz immunizatsiya” dasturi bo’yicha pedagoglar va tibbiyot xodimlari uchun qo’llanmasi. Toshkent-2014 yil;
4. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasida yuqumli kasalliklar immunoprofilaktikasi haqidagi 0239-07-sonli SanSvaN;
5. O‘zbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligining 2015 yil 27-yanvardagi “Boshqariluvchi yuqumli kasalliklar immunoprofilaktikasini tashkil etish va o’tkazish haqida”gi 36-sonli buyrug‘i;
6. Sog’liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo’mitasining respublikadagi yuqumli va parazitlar kasalliklar bo’yicha hisobotlari;
7. <https://privivki.uz/> .